

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукове товариство студентів та аспірантів
Фонд «Універсітас»

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА

Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції

студентів, аспірантів та молодих вчених,
присвяченої 15-й річниці незалежності
України

Випуск IV
Частина I

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Наукове товариство студентів та аспірантів
Фонд "Універсітас"

Шевченківська весна

Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
присвяченої 15-й річниці незалежності України

Випуск IV
Частина 1

Київ 2006

Рецензенти:

д-р філос. наук, проф. Добронравова І.С.
д-р фіз.-мат. наук, проф. Мішура Ю.С.
д-р фіз.-мат. наук, проф. Берегова Т.В.

Рекомендовано Вченою радою філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протоколом № 5 від 27 лютого 2006 року)

Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Вип. IV: У 3-х част. – Ч.1 / За заг. ред. проф. О.К. Закусила. – К.: Логос, 2006. – 508 с.

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку", 15-й річниці Незалежності України, яка відбулася 2–3 березня 2006 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Збірник охоплює різні галузі науки. Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.

Редакційна рада: д-р юрид. наук, проф. В.І. Андрейцев; д-р фіз.-мат. наук, проф. А.В. Анісімов; д-р екон. наук, проф. В.Д. Базилевич; д-р філос. наук, проф., акад. НАНУ Л.В. Губерський; д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАНУ В.Б. Євтух; д-р іст. наук, проф. В.Ф. Колесник; д-р філос. наук, проф. А.Є. Конверський; д-р екон. наук, проф. Я.Б. Олійник; д-р біол. наук, проф. Л.І. Остапченко; д-р фіз.-мат. наук, проф. І.О. Парасюк; д-р філол. наук, проф. Г.Ф. Семенюк.

Редакційна колегія: канд. філос. наук, доц. В.А. Бугров; д-р фіз.-мат. наук, проф. Д.Б. Буй; К.В. Урсуленко; д-р фіз.-мат. наук, проф. О.К. Закусила (голова); канд. іст. наук, доц. Ю.О. Гоман; канд. біол. наук, доц. О.В. Дробінська; д-р іст. наук, проф. Я.С. Калакура; канд. юрид. наук, доц. Т.Г. Ковальчук; Ю.М. Кравченко (заст. голови); канд. фіз.-мат. наук Я.В. Лавренюк; Ю.В. Латиш (секретар); Б.С. Лобовик; Г.І. Ніссенбаум; д-р екон. наук, проф. О.Г. Ободовський; С.В. Руденко; д-р філол. наук, проф. О.С. Снитко; І. С. Антіпов; канд. соц. наук, доц. В.В. Чепак; А.М. Шестак.

ЗМІСТ БІОЛОГІЯ

Базан О.Г., Фальфушинська Г.І. Властивості металотіонеїнів жаби (<i>Rana ridibunda</i> L.) з різних ділянок басейну річки Серет	16
Білик Л., Настенко Є., Янчук П. Дослідження кисневих залежностей організму людини за різних станів серцево-судинної системи	19
Грінченко О.А., Гушинець Г.П., Весельський С.П. Вплив таурину на шлункову секрецію за умов застосування адреноблокаторів	21
Жук І.В., Капустян А. В. Пероксидазна активність клітин мезофілу листків пшениці після високотемпературного стресу.	22
Карбовський В.Л., Платонова Т.М., Савчук О.М. Тромбіноподібні ферменти з отрути змій та перспективи їх застосування в сучасних клінічній та лабораторній практиках	23
Лапа С., Смалюк М. Препарат спорофіт як засіб захисту рослин від фітопатогенів	25
Латишенко Л.А., Парчамі Сепідех, Весельський С.П., Долгова О.М., Решетнік Є.М. Участь нервових механізмів у реалізації ефектів опіоїдних пептидів на жовчоутворення у щурів	26
Осипова О., Картифузова Ж., Макарчук М., Долгова О. Зміни функціональних показників стану печінки щурів при дії лейенкефаліну в умовах алкоголізації	27
Мельничук О.М., Ноздренко Д.М., Богуцька К.І. Модулююча дія хлориду алюмінію та його комплексу з рутином на скорочення скелетних і серцевого м'язів	28
Міщук О., Павлюс Р. Антиоксидантний захист в тканинах прісноводного двостулкового молюска <i>Anodonta cygnea</i> в природних умовах та за дії суміші металів	29
Никифоров В. Участь металотіонеїнів у зв'язуванні важких металів в тканинах двостулкового молюска <i>Colletopterum piscinale</i> за лабораторних та польових умов існування	31
Паливода К., Коцюруба А. Роль системи оксиду азоту в біохімічних механізмах розвитку передепілептичного стану у щурів	33
Осіпова О.І., артифузова Ж.В., Макарчук М.Ю., Долгова О.М. Зміни функціональних показників стану печінки щурів при дії лейенкефаліну в умовах алкоголізації	35
Паливода К., Коцюруба А. Роль системи оксиду азоту в біохімічних механізмах розвитку передепілептичного стану у щурів	36

428 Якубіна В. Ідентичність у глобально-інформаційному суспільстві 475

430 **МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ «СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТАН**
431 **ТА ПЕРСПЕКТИВИ»**

- 433 Богдан І. А. Інститут присяжних: недоліки та переваги 477
- 435 Денисюк В.В. Становлення інституту суду присяжних в Україні 479
- 436 Євдокимов Д.А. Призначення суддів на адміністративні посади в
контексті забезпечення незалежності судової влади 480
- 439 Капітоненко А.Г. Актуальні аспекти подальшого розвитку 482
440 реформування судоустрою України
- 442 Ковальчук Н.В. Становлення і розвиток інституту суду присяжних 486
- 444 Колотілова І. О. Суд присяжних в сучасних умовах 488
- 446 Куйбіда Р.О. Напрямки розвитку сучасної системи судів загальної
юрисдикції 490
- 448 Куліш М. В. Недоліки судової системи України 492
- 449 Митракова І.Г. Проблеми сучасного стану правового регулювання 494
цивільного судочинства в Україні
- 451 Семчук Н.О. Участь народних засідателів і присяжних в 497
судочинстві: історія, міжнародний досвід перспективи
- 453 Середа В. О. Проблема підвищення ефективності підтримки 499
прокурором державного обвинувачення в умовах судово-правової
реформи в Україні
- 455 Сидоренко Н. О. Доцільність становлення інституту присяжних в 501
Україні: психологічний, соціальний, правовий аспекти
- 458 Тернавська В. М. Інститут суду присяжних: історія і сучасність 502
- 459 Хопта О. Становлення і розвиток інституту суду присяжних на 505
сучасному етапі судової реформи в Україні

459

461

463

464

466

467

469

471

473

Ватушенко О.І. Цивільний процес. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – 448 с. – (Серія "Юридичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – 448 с. – (Серія "Юридичні науки"). 4.Зейкан Я.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юридична практика, 2006. – 560 с.

Наталя Семчук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Суд присяжних:

Історія, міжнародний досвід та перспективи розвитку

Історія, міжнародний досвід та перспективи розвитку
1 листопада 1864 року в Російській імперії була введена судово-процесна реформа. Автори запропонованої реформи при її розробці виходили з досягнення юридичної науки, практики європейських країн та узгоджували її з російською дійсністю.

Згідно з реформою окружний суд складався з цивільного і кримінального відділення, у свою чергу, поділялося на дві частини: цивільний суд, суд присяжних засідателів. У засіданнях брали участь три присяжних судді (голова і два члени).

Суд за участю присяжних засідателів, для того часу, був прогресивним. Він вважався кращою формою судочинства, бо забезпечував участь в процесі представників народу. Кандидати в присяжні засідателі обиралися спеціальними комісіями, а їх списки затверджувалися губернатором. Присяжні засідателі повинні були відповідати майновому цензу, цензу осілості і т. д.

При розгляді конкретних справ цей суд складався з трьох суддів і 12-ти присяжних засідателів. Роль присяжних засідателів була досить обмежена. Голова суду ставив перед ними питання про винність підсудного. Присяжні повинні були відповісти на питання коронного суду (тобто винести вердикт про винність або невинність підсудного). Вирок окружного суду, за участю присяжних засідателів, вважався остаточним. Він міг бути оскаржений або опротестований прокурором тільки в касаційному порядку в Сенаті, за ознакою формального порушення процесуального закону.

Введення суду присяжних у Росії було сприйнято неоднозначно. Одні схвалювали його, як один із проявів демократизму, а інші - критикували

часом досить гостро. Правила вільної оцінки доказів повинні були сприяти неупередженості суддів. Підкреслюючи, що основним критерієм у рішенні питання про винність або невинність особи є совість присяжних, закон забороняв повідомляти їх, про покарання, що загрожує підсудному у випадку, визнання його винним. При цьому в нарадчій кімнаті присяжним заборонялося звертатися до тексту закону. Тільки висловлення про факти, засновані на враженні, отриманому в суді, повинні було складати зміст рішення присяжних. У національних районах імперії, як, зокрема, на Україні, судова реформа була проведена із значними винятками.

Звертаючись до міжнародного досвіду, розглянемо як приклад сучасний судоустрій Австрії.

Як «суди першої інстанції» в Австрії виступають суди землі або округу. До їхньої компетенції входить розгляд по першій інстанції кримінальних справ про злочини, що караються позбавленням волі на строк понад 6 місяців. Якщо покарання перевищує три роки позбавлення волі, справа слухається судом шеффенів, у складі двох професійних суддів і двох засідателів. Для розгляду справ, у випадках, коли обвинувачуваному загрожує довічне або тривале тюремне ув'язнення, при судах землі скликається періодичний суд присяжних. Він складається з трьох професійних суддів і восьми присяжних засідателів.

Проект КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ внесено до Верховної Ради народними депутатами України: Васильєвим Г. А. та ін.

Згідно з проектом, суди присяжних передбачаються у апеляційних судах (крім Апеляційного суду України). Суд присяжних розглядатиме справу у складі судді (головуючого) і семи присяжних засідателів. Судом присяжних розглядатимуться кримінальні справи про злочини, за вчинення яких кримінальним законом передбачено можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі. Кримінальні справи розглядатимуться судом присяжних тільки за клопотанням обвинуваченого. При розгляді справи судом присяжних участь захисника буде обов'язковою. За результатами розгляду справи присяжні вирішують такі питання: 1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний; 2) чи винен підсудний у вчиненні цього діяння; 3) чи заслуговує підсудний, якого вони визнали винним, на полегкість чи особливу полегкість

Як відомо, суд присяжних має тривалу історію, запроваджений в багатьох країнах та планується до введення на Україні. Він повинен бути введений відповідно до статті 127 Конституції України.

Наряду із позитивними рисами суду присяжних, що сприяють підвищенню об'єктивності розгляду справ він має певні недоліки. Серед них, головним недоліком є те, що присяжні вирішують питання об'єктивно лише тоді, коли було проведене всебічне дослідження справи в суді. Іншою проблемою можливе переконання адвокатом присяжних лише на основі ораторських майстерності.

Разом з тим, суд присяжних дозволяє здійснювати контроль за розглядом конкретної справи. Він зменшує обвинувальний нахил судочинства, який утвердився на практиці. Наприклад, в 2003 році кількість виправдувальних вироків в Україні склала 66, що є неприпустимо малою цифрою.